

ТАСВИРЛАР БЕЛГИЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АЛГОРИТМЛАРИ

^{1,2}Мухамедиева Д., ^{1,2}Маматов Н., ¹Валижонов И.

¹ “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети;

²Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919417>

Аннотация. Мазкур тадқиқот ишида тасвирлар белгиларини шакллантиришида SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), HOG (Histogram of Oriented Gradients), ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF), Canny Edge Detection каби алгоритмлар таҳлил қилинган бўлиб, унда ушбу алгоритмлар yordamida амалга оширилган тадқиқотлар ва ишланмалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Тасвирлар, сегментация алгоритмлари, ORB, SIFT, HOG, Canny Edge Detection.

Кириш

Тасвирлар белгиларини шакллантириш алгоритмлари турли мақсадларда фойдаланилади. Жумладан, тасвирларни автоматик қайта ишлашда уларнинг асосий белгиларини аниқлаб олиш муҳим вазифалардан биридир. Ушбу белгилар – тасвирдаги шакл, контур, нукта ва структуралар ҳақида рақамли маълумот берувчи элементлардир. Уларни аниқлаш алгоритмлар ёрдамида амалга оширилади ва бу жараён тизимнинг аниқлиги, барқарорлиги ҳамда ишлаш тезлигини таъминлаш мақсадида фойдаланилади.[1, 2].

Методология

У Тадқиқот ишида айнан ушбу алгоритмлардан фойдаланиладиган (1-расм).

1-расм. Тасвирлар белгиларини шакллантириш алгоритмлари

1. Тасвирлар белгиларини шакллантиришда ҳар бир алгоритм ўзига хос ёндашувни қўллайди. SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) — ўлчам ва айланишга нисбатан барқарор белги ажратиш усули бўлиб, ҳар хил ҳолатлардаги объектларни аниқлаш имконини беради [2].

SIFT алгоритми scale-space жараёни қуйдаги формула билан ифодаланади:

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

бу ерда:

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

бу формулаларда:

$I(x, y)$ - кировчи тасвир,

$L(x, y, \sigma)$ - Гаусс филтр билан силлиқланган тасвир (scale-space),

$G(x, y, \sigma)$ - Гаусс ядро функцияси,

x, y - пиксел координаталари,

σ - масштаб (scale) параметри,

* - конволяция амали.

2. HOG (Histogram of Oriented Gradients) эса градиент йўналишларини таҳлил қилиб, айниқса ҳаракатдаги объектлар, масалан, пиёдаларни аниқлашда самарали ҳисобланади [3].

HOG алгоритмида градиент ёналиши қуйидаги формула билан ифодланади:

$$\theta(x, y) = \arctan \frac{G_y}{G_x}$$

бу ерда:

G_x - тасвирдаги горизонтал градиент қиймати,

G_y - тасвирдаги вертикал градиент қиймати

Градиентнинг модуль қиймати эса:

$$m(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

бу ерда:

$m(x, y)$ - градиент катталиги (magnituda),

$\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ - градиент узунлиги.

3. Тезкор ишлашни талаб қиладиган реал вақт тизимларида эса ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) алгоритми устунлик қилади — у енгил, лекин ишончли натижалар беради [4].

ORB алгоритмида BRIEF descriptor нинг асосий бинар тести қуйидаги формула билан ифодланади:

$$\tau(p; x, y) = \begin{cases} 1 & \text{agar } I(p+x) < I(p+y) \\ 0 & \text{aks holda} \end{cases}$$

бу ерда:

p - кейпоинт марказининг координатаси,

$I(p+x)$ - марказдан x пикселга силжишдаги пиксел ёруғлик қиймати,

$I(p+y)$ - арказдан y пикселга силжишдаги пиксел ёруғлик қиймати,

$\tau(p; x, y)$ - 0 ёки 1 қиймат қайтарувчи бинар функция (BRIEF дескриптори элементи).

4. Canny edge detection алгоритми ёрдамида тасвирдаги асосий контурлар аниқ ажратилиб, объектлар чегараси аниқланади [1]. У энг илғор технологиялардан бири бўлиб, автоматик таснифлаш, сегментация каби масалаларда кенг қўлланилмоқда.

Canny algoritmidagi gradientning kattaligi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

бу ерда:

G_x - tasvirdagi horizontal gradient qiymati,
 G_y - tasvirdagi vertikal gradient qiymati,
 $|G|$ - Dgradientning umumiy kattaligi (edge kuchi).
 Gradient ёналиши esa:

$$\theta(x, y) = \arctan \frac{G_y}{G_x}$$

бу ерда:

$\theta(x, y)$ - edge чизиғининг ёналиши (бурилиш бурчағи).

Натижалар

М Таржиба учун мианинг ренгин тасвири олинди ва ушбу тасвиедан хусусият ажратиш учун HOG, SIFT, ORB, Canny edge detection алгоритмлар синаб кўрилди. Алгоритмлар ичидан Canny edge detection енг яхши натижани кўрсатди. Натижалар 1-2-расмларда берилган.

(2-расм)

Хулоса

Тасвирлар белгиларини шакллантириш алгоритмлари рақамли тасвирларни автоматик қайта ишлаш тизимларида муҳим ўрин эгаллайди. Уларнинг асосий вазифаси — тасвирдаги муҳим шакл, контур, тузилма ва хусусиятларни аниқлаш орқали тизимга мазмунли рақамли маълумот етказишдир. Таҳлил қилинган SIFT, HOG, ORB ва Canny алгоритмлари ҳар бири ўзининг афзалликлари ва ечадиган техник муаммолари билан ажралиб туради. SIFT алгоритми ўлчам ва бурилишдаги ўзгаришларга барқарорлиги билан аниқликни таъминласа, HOG контур ва градиентлар асосида шаклни тавсифлашда самарали ишлайди. ORB алгоритми эса ўзининг соддалиги ва юқори тезлиги билан ажралиб туради. Canny edge detection эса тасвирдаги контурларни аниқ ажратиш, бошланғич таҳлил учун ишончли асос яратди. Мазкур алгоритмларнинг имкониятлари, уларни бир-бирига интеграциялаш ҳамда вазифага қараб тўғри танлаш тасвирларни қайта ишлаш тизимларининг аниқлиги ва самарадорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди. Ушбу ишда ҳар бир алгоритмнинг афзалликлари, ишлаш механизми ва қўлланилиш имкониятлари таҳлил қилинди. Тажриба учун миянинг рентген тасвири олинди ва ушбу тасвирдан хусусият ажратиш учун HOG, SIFT, ORB, Canny edge detection алгоритмлари синаб кўрилди. Алгоритмлар ичида энг яхши натижани Canny edge detection кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР

1. M Mamatov, N., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024). *Tasvir obyektlarini segmentatsiyalashning mintaqaga asoslangan usullari. Modern Science and Research, 3 (1), 1-4.*
2. Lowe, D. G. (2004). *Distinctive image features from scale-invariant keypoints.* International Journal of Computer Vision, 60(2), 91–110.
3. Dalal, N., & Triggs, B. (2005). *Histograms of oriented gradients for human detection.* In 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05) (Vol.1, pp.886–893).
4. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Tojiboyeva, S. X., & Samijonov, B. N. (2023). Sun'iy Yo 'ldoshdan Olingan Tasvirdagi Dala Maydoni Chegaralarini Aniqlash Usullari. *Al-Farg 'oniy Avlodlari Elektron Ilmiy Jurnal.*
5. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson, 2018. sahifalar: 15–20. Raqamli tasvir qayta ishlash asoslari.
6. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9).*
7. Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 13, son 4, sahifalar 600–612, 2004.
8. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing..
9. Sheikh, H. R., Sabir, M. F., & Bovik, A. C. A statistical evaluation of recent full reference image quality assessment algorithms. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 15, son 11, sahifalar 3440–3451, 2006.

10. Hore, A., & Ziou, D. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. *International Conference on Pattern Recognition*, jild 2010, son 1, sahifalar 2366–2369, 2010.
11. Zhang, L., Zhang, L., Mou, X., & Zhang, D. FSIM: A feature similarity index for image quality assessment. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 20, son 8, sahifalar 2378–2386, 2011.
12. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2025). A method for removing mixed noise in images. In *Artificial Intelligence and Information Technologies* (pp. 489-495). CRC Press.
13. Bosse, S., Maniry, D., Wiegand, T., & Samek, W. Deep neural networks for no-reference and full-reference image quality assessment. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 27, son 10, sahifalar 4779–4790, 2018.
14. Lin, T. Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., ... & Zitnick, C. L. Microsoft COCO: Common objects in context. *European Conference on Computer Vision*, jild 8693, son 1, sahifalar 740–755, 2014.
15. Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, jild 2009, son 1, sahifalar 248–255, 2009.
16. Zhang, L., Li, J., & Chan, C. S. Full-reference image quality assessment using Gaussian process regression with local structural features. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 27, son 12, sahifalar 5965–5977, 2018.
17. Liu, A., Lin, W., & Narwaria, M. Image quality assessment based on gradient similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 21, son 4, sahifalar 1500–1512, 2012.
18. Маматов, Н., & Джалелова, М. (2023). Tasvir shovqinlari tahlili. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2).
19. Rouse, D. M., & Hemami, S. S. Analyzing the role of visual structure in image quality assessment. *IEEE International Conference on Image Processing*, jild 2008, son 1, sahifalar 325–328, 2008.
20. Ding, K., Ma, K., Wang, S., & Simoncelli, E. P. Image quality assessment: Unifying structure and texture similarity. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, jild 43, son 6, sahifalar 2125–2137, 2021